

Die Vergangenheit umgibt uns Digitalisiertes Kulturerbe vor Ort durch situierte Visualisierung erlebbar machen

Passecker, Markus

markus.passecker@fhstp.ac.at
University of Applied Sciences St. Pölten, Österreich
ORCID: 0009-0001-3851-1469

Problemstellung und Forschungskontext

Digitale Sammlungen von Kulturerbe wie Europeana umfassen mittlerweile über 64 Millionen digitalisierte Objekte, mehr als 32 Millionen davon sind Bilder (Europeana, 2025). Diese wertvollen historischen Artefakte – Fotografien, Filme, Dokumente – sind jedoch oft von ihren ursprünglichen räumlichen und historischen Kontexten getrennt. Wie John Berger in "Ways of Seeing" beschreibt, sind Bilder "Erscheinungen, die von dem *Ort* und der *Zeit*, in der sie zuerst auftraten, abgetrennt wurden" (Berger, 2008, S. 9-10). Diese Dekontextualisierung lässt sich in verschiedenen Bereichen als Herausforderung für die Digital Humanities verstehen, die sich mit der Vermittlung und kritischen Reflexion digitalen Kulturerbes befassen.

Diese Dissertation verfolgt Ansätze aus den Bereichen Visualisierung und Human-Computer Interaction, um diese interdisziplinäre Herausforderung zu bewältigen. Während das Problem kulturwissenschaftliche, historische und medientheoretische Dimensionen aufweist, liegt der Fokus dieser Arbeit auf der Entwicklung von Methoden der situierten und eingebetteten Visualisierung sowie entsprechender Interaktionskonzepte. Situierte Visualisierung beschreibt dabei die Integration von Visualisierungen in ihre relevante physische Umgebung (White and Feiner, 2009), während eingebettete Visualisierungen virtuelle Daten direkt an physische Objekte koppeln (Willett et al., 2017). Das Forschungsziel ist es, durch diese Ansätze digitalisierte audio-visuelle Kulturobjekte aus umfangreichen Datensätzen mit ihren physischen Ursprungs- und/oder Bezugsorten zu verbinden und dadurch authentische, kontextbezogene Erfahrungen zu schaffen, die digitale Kulturdaten in ihrem ursprünglichen oder verwandten Kontext für eine breite Öffentlichkeit erlebbar machen.

Vor diesem Hintergrund der Entkontextualisierung digitaler Kulturerbe-Objekte stellt sich die zentrale Forschungsfrage:

Wie lassen sich situierte und eingebettete Visualisierungen digitaler audio-visueller Medien gestalten, um das Verständnis für Kulturerbe an authentischen Orten zu fördern, und welche methodischen Impulse ergeben sich daraus für die Digital Humanities?

Methodologie und Forschungsansatz

Die Dissertation folgt einem *Design Science Research* (DSR) Ansatz nach Hevner et al. (2004), kombiniert mit *Action Design Research* (ADR) (Sein et al., 2011). Durch iterative Zyklen von Design, Implementierung, Evaluation und Reflexion werden situierte und eingebettete Visualisierungs- und Storytelling-Ansätze in realen Umgebungen entwickelt und evaluiert.

Zu den Kernforschungsmethoden zählen ein systematischer Literatur Review (Page et al., 2021) der Schnittstellen zwischen situierter Visualisierung, Mixed Reality und digitalem Kulturerbe, konzeptionelle Designs nach der Five Design-Sheet Methodologie (Roberts et al., 2016), sowie die iterative Prototyp-Entwicklung für drei Use-Cases. Die Evaluation erfolgt durch Mixed-Method-Ansätze mit qualitativen Interviews und quantitativen Metriken (SUS, NASA-TLX) (Brooke, 1996; Vidal-Balea et al., 2024), ergänzt durch ethische Reflexion bei sensiblen historischen Themen in Zusammenarbeit mit Gedenkstättenpädagog*innen und Historiker:innen.

Use-Cases

KZ-Gedenkstätte Mauthausen: Die ehemalige Konzentrationslager-Gedenkstätte Mauthausen stellt eine der bedeutendsten Erinnerungsstätten Österreichs dar. Historische Informationen werden durch situierte Visualisierung direkt an den jeweiligen Orten gezeigt, was Führungen und Rundgänge bereichert und die Besucher stärker einbindet. Dabei werden historische Befreiungsaufnahmen aus dem Projekt „*Visual History of the Holocaust*“ (VHH) genutzt, die an den exakten Standorten ihrer Entstehung in der heutigen Gedenkstätte situiert werden, um eine unmittelbare Verbindung zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schaffen (VHH, 2025).

Wiener Prater: Dieser Anwendungsfall basiert auf der Geschichte des Wiener Praters und seiner Umgebung. Da es sich um einen häufig besuchten Ort in Wien handelt, existiert eine Fülle historischer Amateurfotografien (Topothek, 2025). Mit den Fotografien und Meta-Daten wird eine situierte Visualisierungsmethode entwickelt, die diese Fotografien in-situ zeigt und die soziokulturelle Bedeutung des Ortes explorieren lässt.

Mapping Austrofascism: Dieser Anwendungsfall fokussiert auf digitales Storytelling und eingebetteter Visualisierung austrofaschistischer und antifaschistischer Ereignisse im Wien der Zwischenkriegszeit, aufbauend auf dem Campus Medius Projekt „*Mapping Austrofascism*“ (Ganahl et al., 2024). Nutzer*innen können politische Netzwerke erkunden, Perspektiven wechseln und historisches Archivmaterial aus Online-Sammlungen erschließen.

Stand der Forschung und Positionierung

Während AR im Kulturerbe bereits erforscht wurde (Vlahakis et al., 2004; Xu et al., 2023), fehlt eine systematische Analyse der Schnittstelle zwischen situierter Visualisierung, AR und Kulturerbe vor allem in Bezug auf große Datenmengen. Bestehende Surveys (Windhager et al., 2019; Bressa et al., 2022; Nikolarakis and Koutsabasis, 2024) decken diese Schnittmenge nicht vollumfänglich ab. Die Arbeit adressiert diese Forschungslücke durch die Entwicklung spezifischer Methoden für die Integration digitaler Kulturobjekte in ihre physischen Kontexte.

Die Dissertation befindet sich derzeit in der konzeptionellen Designphase (Stage 2 der Five Design-Sheet Methodology) und wird voraussichtlich 2027 abgeschlossen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Kulturexpert*innen und die Evaluation in realen Umgebungen verspricht die Arbeit sowohl theoretische als auch praktische Fortschritte für die Digital Humanities und die Kulturerbe-Vermittlung. Sie entwickelt eine theoretisch fundierte Methode zur Re-Kontextualisierung digitaler Kulturobjekte, reflektiert kritisch über die Rolle immersiver Technologien in der Konstruktion historischer Narrative und schafft übertragbare Designprinzipien für situierte Visualisierungen im Kulturbereich.

Bibliographie

Berger, J. (2008, October). *Ways of Seeing* (Reprint Edition ed.). London: Penguin Classic.

Bressa, N., H. Korsgaard, A. Tabard, S. Houben, and J. Vermeulen (2022, January). What's the Situation with Situated Visualization? A Survey and Perspectives on Situatedness. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 28 (1), 107–117. Conference Name: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*.

Brooke, J. (1996). SUS - a quick and dirty usability scale.

Europeana (2024, August 1.). Europeana Statistics Dashboard.

Ganahl, S., A. Krimbacher, and S. Kiesenhofer (2024). Mapping austrofascism. <https://mapping-austrofascism.campusmedius.net/?lang=en>.

Hevner, A. R., S. T. March, J. Park, and S. Ram (2004). *Design Science in Information Systems Research*.

MIS Quarterly 28 (1), 75–105. Publisher: Management Information Systems Research Center, University of Minnesota.

Nikolarakis, A. and P. Koutsabasis (2024, June). Mobile AR Interaction Design Patterns for Storytelling in Cultural Heritage: A Systematic Review. *Multimodal Technologies and Interaction* 8 (6), 52. Number: 6. Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute.

Page, M. J., J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow, L. Shamseer, J. M. Tetzlaff, E. A. Akl, S. E. Brennan, R. Chou, J. Glanville, J. M. Grimshaw, A. Hr'objartsson, M. M. Lalu, T. Li, E. W. Loder, E. Mayo-Wilson, S. McDonald, L. A. McGuinness, L. A. Stewart, J. Thomas, A. C. Tricco, V. A. Welch, P. Whiting, and D. Moher (2021, April). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *International Journal of Surgery* 88, 105906.

Roberts, J. C., C. Headleand, and P. D. Ritsos (2016, January). Sketching Designs Using the Five Design-Sheet Methodology. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 22 (1), 419–428.

Sein, Henfridsson, Puro, Rossi, and Lindgren (2011). *Action Design Research*. *MIS Quarterly* 35 (1), 37.

Topothek, P. (2025). Topothek prater: Unsere geschichte, unser online-archiv. <https://prater.topothek.at/>.

VHH (2025). Visual history of the holocaust.

Vidal-Balea, A., P. Fraga-Lamas, and T. M. Fernandez-Caram'es (2024, June). Advancing NASA-TLX: automatic user interaction analysis for workload evaluation in XR scenarios. In *2024 IEEE Gaming, Entertainment, and Media Conference (GEM)*, pp. 1–6. ISSN: 2766 6530.

Vlahakis, V., A. Demiris, E. Bounos, and N. Ioannidis (2004). A novel approach to context-sensitive guided e-tours in cultural sites: "light" augmented reality on PDAs. In *Proceedings of the 5th International Conference on Virtual Reality, Archaeology and Intelligent Cultural Heritage, VAST'04*, Goslar, DEU, pp. 57–66. Eurographics Association.

White, S. and S. Feiner (2009, April). SiteLens: situated visualization techniques for urban site visits. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI '09*, New York, NY, USA, pp. 1117–1120. Association for Computing Machinery.

Willett, W., Y. Jansen, and P. Dragicjevic (2017, January). Embedded Data Representations. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 23 (1), 461–470. Conference Name: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*.

Windhager, F., P. Federico, G. Schreder, K. Glinka, M. Dörk, S. Miksch, and E. Mayr (2019, June). Visualization of Cultural Heritage Collection Data: State of the Art and Future Challenges. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics* 25 (6), 2311–2330. Conference Name: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*.

Xu, N., J. Liang, K. Shuai, Y. Li, and J. Yan (2023, April). *HeritageSite AR: An exploration game for quality*

education and sustainable cultural heritage⁸¹. In *Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI EA '23*, New York, NY, USA, pp. 1–8. Association for Computing Machinery.